

**OLIV TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHDA TADQIQOT
METODOLOGIYASINING ASOSLARI**

Avazov A'zam Januzaqovich

*i.f.f.d, PhD, A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti dotsenti,
azamavazov20@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimini boshqarishda yordam beradigan tadqiqot metodologiyasining asoslari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: paradigma, tadqiqot metodologiyasi, individuallashtirish, tushunish, empatiya, izohlash.

**ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОЦЕССАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы методологии исследования, помогающие в управлении системой высшего образования.

Ключевые слова: парадигма, методология исследования, индивидуализация, понимание, эмпатия, интерпретация.

**BASICS OF RESEARCH METHODOLOGY IN HIGHER EDUCATION
PROCESS MANAGEMENT**

Abstract. This article examines the basics of research methodology that helps in the management of the higher education system.

Keywords: paradigm, research methodology, individualization, understanding, empathy, interpretation.

Jahonda ijtimoiy-madaniy o'zaro ta'sir sharoitida uzluksiz ta'lim va tarbiya jarayonini boshqarish amaliyoti tendensiyasini yanada takomillashtirishda ta'lim oluvchilarni mehnat bozoriga mos raqobatbardoshlik, muhitga tez moslashuvchanlik, muammoli vaziyatlardan oson chiqa olish, innovatsion kasbiy salohiyat elementlarini o'zida qaror toptirish hamda tashabbuskorlik talab etiladi. Shuning uchun jahon andozalariga mos yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, uzluksiz ta'limning barqaror rivojlanishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu sababli, ijtimoiy-madaniy o'zaro ta'sir sharoitida uzluksiz ta'lim-tarbiya jarayonini boshqarishning pedagogik shart-sharoitlarini ta'minlash, konseptual asoslarini ishlab chiqish, modellashtirish, loyihalash, didaktik ta'minotini rivojlantirish, boshqaruv modellarini umumlashtirish, boshqaruv indikatorlarini joriy etish buyicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Gumanitar bilimlarni rivojlantirish bo'yicha eng samarali g'oyalar faylasuflar V.Diltey, V.Vildelband va G.Rekert tomonidan ishlab chiqilgan. V.Diltey gumanitar bilimning asosiy vazifasini hayotning individual ko'rinishlarining yaxlitligi va rivojlanishini anglash, ularning qadriyat shartlanishi deb hisoblagan. U insonning ongli mavjudot sifatidagi faoliyatini tahlil qilishda astronomning yulduzlar haqidagi tadqiqoti kabi metodologik tamoyillarga

asoslanib bo‘lmasligini ta’kidlaydi. V.Vildelband va G.Rekert gumantar bilimni obyektlarning umumiy, takroriy xususiyatlarini qamrab oluvchi, ularning individual shakllaridan mavhumlashtirgan tabiatshunoslikdan farqli o‘laroq, individual, o‘ziga xos hodisalar, holatlar, jarayonlar tasviri bilan bog‘laydilar.

Fanning yangi tushunchasi yangi bilimlarni ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida, ya’ni mavzuni tanlash va muammoni shakllantirishdan, bilimlar natijalarini amaliy hayotda qo‘llash bosqichiga qadar subyektiv tamoyilning o‘zgarmasligini hisobga oladi. Madaniyatga yo‘naltirilgan paradigmadagi tadqiqot olib boradigan olim odamlarning fikridan, ularning qadriyatlaridan chetda qolishi mumkin emas, ya’ni u haqiqatni soddalashtirishga, uni madaniy elementlarga, shaxsning qadriyatlariga tushirishga majbur bo‘ladi. Shunga ko‘ra, madaniyatga asoslangan paradigmaning gumanistik konteksti individuallashtirish, tushunish, empatiya, izohlash kabi gumanitar tadqiqot metodlaridan foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Shunday qilib, bir xil obyektning o‘rganishda tadqiqot dasturlarining turli metodologik sxemalari, turli xil bilish metodlari qo‘llaniladigan gumanitar tadqiqotlardagi ilmiy paradigmalardagi sezilarli farqlarni umumlashtiramiz.

Tabiatshunoslik paradigmasiga kelsak, bu tushuntirishdir, chunki fanlar (ijtimoiy, tabiiy va texnik) ijtimoiy va ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratuvchi bilimlarga qaratilgan bo‘lib, ular insonga butun dunyo haqida tasavvur beradi, lekin uning hayotining ma’naviy tomoniga ta’sir qilmaydi.

Madaniyatga asoslangan paradigma holatida bu tushunishdir, chunki faoliyat va bilish obyekti va subyekti o‘rtasidagi chegaralar yo‘qoladi. Madaniy yo‘naltirilgan tadqiqot dasturlari tadqiqot natijalarining hayotiy va semantik motivlariga e’tibor qaratish bilan tavsiflanadi, bu zamonaviy (postklassik) ratsionallik bilan bog‘liq bo‘lib, u obyekt haqidagi bilimlarning nafaqat vositalar bilan, balki qadriyatlar bilan ham bog‘liqligi bilan tavsiflanadi. Turli xillik, dinamizm, noaniqlik bilan ajralib turadigan zamonaviy voqelik sharoitida tushunish va tushuntirish jarayonlarining o‘zaro bog‘liqligi mavjud: subyektiv ma’nolarni tushunmasdan, faoliyatni davom ettirish, hodisaga tushuntirish berish mumkin emas.

Oliy ta’lim sohasidagi ilmiy-gumanitar tadqiqotlarning zamonaviy qarashlariga qaysi tadqiqot paradigmasi ko‘proq mos keladi?

Bir tomondan, oliy ta’lim insonni ma’lum bir kasb bo‘yicha ishlashga tayyorlaydi, demak, bu o‘qitish jarayonida ham, mutaxassisning kasbiy faoliyatida ham fan tomonidan tushuntirilishi mumkin bo‘lgan muayyan qonuniyatlar mavjud. Biroq, menejment, ta’lim falsafasi va madaniyatshunoslik bo‘yicha tadqiqotlar tahlilidan ko‘rinib turibdiki, so‘nggi o‘n yilliklarda mutaxassislarga qo‘yiladigan talablar juda o‘zgargan, chunki zamonaviy mehnat bozori mobillik, kasblar

o‘rtasidagi chegaralarning ortishi bilan tavsiflanadi. Shunga ko‘ra, kasbiy faoliyat tobora ko‘proq intellektual, xilma-xil, ko‘p qirrali bo‘lib bormoqda, axborot o‘zgaruvchanligi va noaniqlik sharoitida nostandart fikrlashni talab qiladi. Korxonalar nafaqat kasbiy bilimlar, balki xodimlarning shaxsiy fazilatlarini (malakali yondashuvdan kompetentli yondashuvga o‘tish), mehnatni tashkil etishga yondashuvlar muhim bo‘lgan ijtimoiy-texnik tizimlar o‘zgarmoqda (jamoaviy ishning ahamiyatini oshirish, inson taraqqiyotini boshqarish bo‘yicha inson resurslarini boshqarish konsepsiyasini o‘zgartirish (insonni boshqarish), korporativ madaniyatga tobora ko‘proq e‘tibor qaratilmoqda. Shunday qilib, pedagogik voqelik, hodisa va jarayonlarni o‘rganish tabiatshunoslik paradigmasi kontekstiga tobora kamroq moslashib, madaniyatga asoslangan gumanistik yondashuvga tobora ko‘proq jalb qilinmoqda.

Ushbu tadqiqotning metodologiyasini belgilashda biz OTMning o‘quv jarayonidagi o‘zgarishlar, ammo bu o‘zgarishlarning yo‘nalishlari tasodifiy bo‘lmasligi kerak, ular ilmiy asoslangan bo‘lishi kerak degan xulosaga keldik. O‘zgarishlar ijtimoiy-madaniy omillar ta‘sirida ta‘limning qadriyatli yo‘nalishlarining o‘zgarishi bilan bog‘liq. Zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyat "o‘z o‘zini rivojlantirish" tamoyili bo‘yicha faoliyatning fenomenal o‘shidir.

Ma‘lumki, XX-asr boshidan beri ta‘lim mohiyatini anglashda ikki qarama-qarshi qutb, ikki g‘oya o‘rtasidagi kurash haqida bahs-munozaralar bo‘lib kelmoqda: ta‘lim – bu tashqaridan boshqariladigan, birinchi navbatda, tabiiy xususiyatlardan kelib chiqqan holda, ichkaridan shakllanish yoki u keltirib chiqadigan rivojlanishdir. Talabalarning o‘quv faoliyatini pedagogik boshqarishga bag‘ishlangan tadqiqotimizda bu g‘oyalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rishga harakat qilindi.

Tadqiqotchilar ta‘kidlaganidek, zamonaviy OTMning maqsad va qadriyatlarini tushunishning asosi bo‘lgan birinchi g‘oya nafaqat kasbni, balki hayotiy ko‘rsatmalarni, ma‘lum bir dunyoqarashni ta‘minlaydigan muassasa qiyofasini belgilaydi. J.G.Nyuman va X.Ortega-Gasset zamonaviy dunyoda OTMning yuksak missiyasini tushunib, uni asosan gumanitar bilimlar berish, madaniyat yutuqlarini o‘rgatish, ma‘naviyat va intellektni rivojlantirishda ko‘rgan. Ushbu yondashuvlar OTM ta‘limining maqsadlari sifatida qaraladi. X.Ortega-Gasset OTMning asosiy vazifasini madaniyatni uzatishda ko‘radi, uni “dunyo va inson haqidagi hayotiy g‘oyalar tizimi, hayotning tartibsizligi va noaniqligida inson mavjudligiga yo‘l ko‘rsatishi kerak”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Khamidov J., Akhadova K. The role of mathematics in the formation of design competence of future architects and building engineers //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. A1. – C. 97-102.

2. Axadova K. RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA MUHANDISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK SHARTSHAROITLARI //PEDAGOGIK MAHORAT ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2023, № 9. – 2023.
3. Axadova K. RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA MUHANDISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH ILMIY MUAMMO SIFATIDA //TA'LIM VA INNOVATSION TADQIQOTLAR. – 2023.
4. Ахадова К. Бо‘лажак муhandislarni kompyuter modellashtirish ko‘nikmalarini takomillashtirish tamoyillari //Цифровизация современного образования: проблема и решение. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 144-146.
5. Axadova K. BO‘LAJAK MUHANDISLARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA QO‘LLANILADIGAN ZAMONAVIY METODLAR //O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI. – 2023.
6. Ахадова К. Raqamlashtirish davrida informatika va matematik modellashtirish bo‘lajak muhandislarning kasbiy faoliyati uchun asos sifatida //Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 74-77.
7. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
8. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
9. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
10. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
11. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
12. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
14. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.